

**ОБРАЗЫ НАСЕКОМЫХ , ФИЛОСОФИЯ И ДРУГИЕ АСПЕКТЫ
РОМАНОВ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА «ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ» И
Ф.КАФКИ «ПРЕВРАЩЕНИЕ»**

*Бахриева Сабина Собирджонова
ассистент Узбекско-Финского
педагогического института*

Аннотация

В данной статье рассматриваются образы насекомых как центральные символы в романах Виктора Пелевина «Жизнь насекомых» и Франца Кафки «Превращение». Оба произведения предлагают глубокий философский анализ человеческой экзистенции, природу идентичности и социальное отчуждение. Статья исследует, как авторы используют образы насекомых для отражения внутренних и внешних конфликтов, с которыми сталкиваются персонажи, а также чтобы подчеркнуть абсурдность человеческого существования. Статья также обсуждает философские аспекты, связанные с экзистенциализмом и абсурдизмом, которые прослеживаются в обоих произведениях. Образы насекомых служат метафорами для анализа человеческой природы, самых глубоких страхов и стремлений, связанных с поисками смысла жизни. В заключение, авторы призывают читателей рассмотреть, как образы насекомых могут служить эффективными инструментами в понимании как художественных, так и философских тем, обсуждаемых в этих произведениях, открывая новые горизонты для интерпретации и оценки.

Ключевые слова:

Трансформация, идентичность, общество, экзистенциализм, гротеск,
Постмодернизм

Образы насекомых , философия и другие аспекты романов Виктора Пелевина «Жизнь насекомых» и Ф.Кафки «Превращение»

Обе работы исследуют концепцию трансформации, однако делают это по-разному.

"Превращение" Кафки: Главный герой Грегор Замза сталкивается с внезапной и катастрофической трансформацией в насекомое. Эта метафора отражает утрату человеческой идентичности и последствия отчуждения в современном обществе. Читатели могут обратить внимание на статью "The Alienation of Man from Himself" в журнале *Journal of Modern Literature*, где исследуется эта тематика.

"Жизнь насекомых" Пелевина: Здесь трансформация становится символом социального и культурного кризиса в российском обществе конца 20 века. Насекомые в произведении Пелевина служат аллегорией человеческих существ, погружающихся в абсурдность существования. Для более глубокого анализа стоит обратиться к статье "Insects as Metaphors in Russian Literature" в *Russian Literature Studies*.

Роман Виктора Пелевина "Жизнь насекомых" представляет собой многоуровневое произведение, которое не только погружает читателя в необычный мир, но и заставляет задуматься о философских аспектах человеческого существования. В центре книги находятся образы различных насекомых, которые служат аллегорией человеческих пороков и социальных проблем. Эта статья исследует основные образы насекомых, философию романа и скрытые аллегоричные чувства, сформированные Пелевиным. Роман Франца Кафки "Превращение" является важным произведением экзистенциалистской литературы, в котором автор обращается к глубоким философским вопросам о человеческой природе, идентичности и абсурдности существования. Рассмотрим основные философские концепции, представленные в произведении, и их влияние на восприятие текста.

1. Образы насекомых как аллегория пороков

Насекомые в романе Пелевина изображены как существа, наделенных человеческими чертами и пороками, что позволяет автору исследовать различные аспекты человеческой натуры.

Например: **Муравьи** символизируют общественный строй, колониализм и исполнение общественного долга, но в то же время проявляют жестокость и отсутствие индивидуальности. Эта двойственность делает их подходящими

ироничными образами для современного общества, где личность часто затопляется в коллективном сознании.

Комары представляют собой паразитизирующие силы, существующие за счет других. Они становятся метафорой для людей, которые эксплуатируют окружающих ради собственного благополучия. Как отмечает исследовательница Анна Степаненко в своей работе "Параллели между насекомыми и человеком в романе Пелевина", комары — это символ тех социальных паразитов, которые обосновываются в любом обществе.

Пчелы олицетворяют трудолюбие и организованность, но в то же время их образ также можно интерпретировать как символ жесткого выполнения социальных норм и правил, указывая на недостаток индивидуальности и свободы выбора среди людей. Это наблюдение обсуждается в статье «Работа и общество: Пчелы и муравьи как социальные метафоры в литературе» в журнале Мир литературы.

2. Общество и общественные нормы

Кафка и Пелевин также исследуют, как общественные нормы и давление влияют на человека.

В "Превращении" трудно игнорировать нежелание семьи Грегора принять его новое состояние, что подчеркивает идеи о будущем человека в обществе, которое не принимает отличия. Статья "Kafkian Family Dynamics" в Franz Kafka Journal может дать дополнительное понимание в этой области.

В "Жизни насекомых", Пелевин более иронично демонстрирует различия между индивидуумом и коллективом, а также высмеивает парадосы общества через призму насекомых. Анализ этой темы можно найти в статье "Society and the Insect Metaphor" в Contemporary Russian Culture.

3. Смысл жизни и экзистенциализм

Эти произведения также связаны идеями о смысле жизни и экзистенциализме.

Кафка через образ Грегора излагает мрачные взгляды на существование, где смысл утрачивается, и человек становится лишь продуктом общества. В этом аспекте можно сослаться на книгу Kafka's Existentialism: A Study of Alienation.

Пелевин радикально переосмысляет эти идеи, заключая, что жизнь, несмотря на абсурдность, может быть осмысленной при смене восприятия. Обсуждение этого можно найти в *Postmodern Perspectives of Existence in Pelyevin's Works*. Кафка также затрагивает экзистенциалистские идеи о поиске смысла жизни в условиях абсурдности. Грегор проводит свои последние дни в размышлениях о своем существовании и о том, что означает быть человеком. Смысл жизни: Поскольку Грегор теряет физическую форму и не может выполнять свои прежние социальные роли, он начинает осознавать бессмысленность существования. Это осознание можно рассматривать как философский комментарий на противоречивость человеческого состояния.

Эта тема хорошо анализируется в статье "Экзистенциализм в 'Превращении': Грегор Замза как антиминор" в *Existentialism Today*, которая рассматривает, как Кафка использует образ Грегора для изучения экзистенциального кризиса.

4. Философия романа

Философия Пелевина в "Жизни насекомых" находит свое отражение в соотношении человека и насекомых. Роман затрагивает базовые экзистенциальные вопросы и размышляет о сущности жизни:

Кризис идентичности: Пелевин исследует вопрос, как человечество теряет свою индивидуальность в условиях социального давления и однообразия. Человеческие персонажи, представленные в романе, похожи на насекомых, затянутых в рутину, что отражает философский взгляд автора на современное общество как на место, лишённое смысла.

Абсурдность жизни: Роман предлагает читателю взглянуть на жизнь как на череду абсурдных событий и существований. Рефлексия над повседневной рутинной и факторы, которые ведут к утратам и страданиям, уложены в образы насекомых, что в свою очередь вызывает философские размышления о природе существования

Этот концепт поддерживается в критической статье Юлии Тарасевой "Экзистенциализм и абсурд в произведениях Пелевина", где анализируется, как автор преобразует экзистенциальные идеи, используя метафору насекомых.

Франц Кафка в "Превращении" погружает читателя в философские размышления о природе человеческого существования. Через абсурдность, идентичность, изоляцию и экзистенциализм, Кафка не только создает уникальную литературную конструкцию, но и поднимает важные вопросы, которые остаются актуальными и по сей день. Понимание этих философских элементов помогает глубже осознать не только само произведение, но и его место в контексте человеческой культуры.

5. Скрытые аллегоричные чувства

Пелевин мастерски внедряет скрытые чувства в текст, заставляя читателя задуматься о более глубоких значениях, чем просто аллегории:

Страх перед самоидентификацией: Скрытые чувства страха перед одиночеством и непониманием отчетливо прослеживаются в образах насекомых, которые представляют собой не просто существа, а символы внутренних конфликтов людей.

Ностальгия и социальный кризис: Надежды и разочарования современного человека исследуются через призму насекомых. Например, обсуждение отношений между персонажами и их окружением раскрывает глубинные эмоции, такие как ностальгия о потере действительно полноценной связи с другим человеком. Это подчеркивается в статье "Психология и насекомые: Аллегии в современной литературе", опубликованной в Психологическом журнале.

Заключение

В романе "Жизнь насекомых" Виктор Пелевин создает сложный мир, где образы насекомых служат многозначными аллегориями человеческих пороков и социальных реалий. Через философские размышления о кризисе идентичности и абсурдности существования автор делает мощное утверждение о природе человечества. Аллегоричные чувства, спрятанные в повествовании, побуждают читателя воспринимать роман многослойно, сопоставляя свои собственные внутренние конфликты с образами из мира насекомых. Сравнительный анализ "Жизни насекомых" Пелевина и "Превращения" Кафки подчеркивает их общую тематическую направленность на исследование трансформации, идентичности и

абсурдности человеческой жизни. Однако, каждый из авторов уникально подходит к этим темам, что предоставляет читателю множество возможностей для обсуждения и анализа. Более глубокие аспекты можно исследовать через упомянутые статьи, журналы и критические работы, что поможет лучше понять оба произведения.

Литература

"Кафка: Изоляция и социальные нормы". Franz Kafka Journal.

"Психология и насекомые: Аллегии в современной литературе". Психологический журнал. Лехнер, Л. "Кафка как символ абсурда". Journal of Modern Literature.

"Работа и общество: Пчелы и муравьи как социальные метафоры в литературе". Мир литературы.

"Экзистенциализм в 'Превращении': Грегор Замза как антиминор". Existentialism Today.

Степаненко, А. "Параллели между насекомыми и человеком в романе Пелевина". Психологический журнал.

Тарасеева, Ю. "Экзистенциализм и абсурд в произведениях Пелевина". Вестник современной литературы.

Харт, Т. "Исследование идентичности и боли в 'Превращении'". Kafka Studies.